

Desarrollo de la conciencia fonológica en el nivel inicial

Development of phonological awareness at the initial level

Sandra Urrego Yupanqui¹

Jenny Vásquez Ríos²

Angélica Romero Nicolás³

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Emilia Barcía
Lima - Perú

Elier Nieto-Rivas⁴

Rossemay Santa Cruz Espinoza⁵

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
Trujillo - Perú

Recibido:07/09/2023

Aceptado:09/11/2023

DOI: <https://doi.org/10.46363/searching.v5i1.2>

RESUMEN

La conciencia fonológica es fundamental para el desarrollo del lenguaje, la escritura y la ortografía. El objetivo consistió en analizar el impacto de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en el nivel preescolar y escolar. La metodología partió de un diseño de investigación no experimental de revisión bibliográfica; en el cual, se analizaron los principales aportes relacionados a: conciencia fonológica para desarrollar la lectura en la educación infantil; obteniéndose como resultado preliminar 179 documentos encontrados en las bases de datos científicas (Web of science, Google Scholar, Scopus, EBSCOHost y Scielo); luego, fueron escogidos los 15 artículos de mayor interés para el estudio según criterios de inclusión y exclusión. Se concluye que la conciencia fonológica es esencial para el desarrollo infantil en lenguaje, escritura y ortografía, y su enseñanza temprana y evaluación oportuna son cruciales para el éxito a lo largo de la vida, en tal sentido, se recomienda incorporar enfoques pedagógicos innovadores, como la música, en la planificación curricular; asimismo, se encontró que la conciencia fonológica influye en el éxito de la lectura, con patrones fonéticos, discriminación auditiva y manipulación de fonemas como aspectos clave, aunque factores socioeconómicos y culturales pueden afectar su desarrollo.

Palabras clave: Conciencia fonológica, desarrollo infantil, intervención temprana, enfoques pedagógicos, habilidades de lectoescritura.

¹ Bachiller, Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Emilia Barcía Boniffatti - Perú.

Correo: bach2022sandra.urrego@emiliabarcia.edu.pe, **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0003-2662-9205>

² Bachiller, Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Emilia Barcía Boniffatti - Perú.

Correo: bach2022jenny.vasquez@emiliabarcia.edu.pe, **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0003-2001-279X>

³ Bachiller, Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Emilia Barcía Boniffatti - Perú.

Correo: bach2022angelica.romero@emiliabarcia.edu.pe, **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-9386-5139>

⁴ Doctor, Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI - Perú. **Correo:** e.nieto@uct.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4958-4890>

⁵ Magister, Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI - Perú. Correo: r.santa@uct.edu.pe, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4958-4890>

ABSTRACT

Phonological awareness is fundamental for the development of language, writing and spelling. The objective was to analyze the impact of phonological awareness in the learning of reading at the preschool and school levels. The methodology was based on a non-experimental research design of literature review, in which the main contributions related to: phonological awareness to develop reading in early childhood education were analyzed; obtaining as a preliminary result 179 documents found in scientific databases (Web of science, Google Scholar, Scopus, EBSCOHost and Scielo); then, the 15 articles of greatest interest for the study were chosen according to inclusion and exclusion criteria. It is concluded that phonological awareness is essential for child development in language, writing and spelling, and its early teaching and timely assessment are crucial for lifelong success, in this sense, it is recommended to incorporate innovative pedagogical approaches, such as music, in curriculum planning; also, it was found that phonological awareness influences reading success, with phonetic patterns, auditory discrimination and phoneme manipulation as key aspects, although socioeconomic and cultural factors may affect its development.

Keywords: Analysis, new COVID-19, quarantine, average, percentage change.

INTRODUCCIÓN

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, todos los organismos gubernamentales están en la obligación de adecuar sus políticas y marco jurídico, en función de ofrecer oportunidades y pleno desarrollo de los infantes, en consonancia con la salud, nutrición y educación adecuadas que les permitan participar efectivamente en la sociedad (UNICEF, 1989). Esto es esencial, para el éxito a lo largo de la vida; para ello, Wackerle-Hollman et al. (2020) consideran importante la adquisición temprana de destrezas de alfabetización básicas, tales como, la escritura y la lectura.

Por ello, es relevante monitorear el desarrollo madurativo de los niños en edad preescolar, en tal sentido, Limachi (2020) considera fundamental hacer un seguimiento en las dimensiones cognitivas, afectivas, psicomotriz y desarrollo del lenguaje; esta última, es indispensable para que los infantes consoliden la capacidad de expresar su pensamiento y sentimientos; por ello, de acuerdo con Flores-Flores et al. (2022) es necesario promover la adquisición de los sonidos del lenguaje (fonemas), para incrementar el desarrollo natural psicológico, fortalecer el rendimiento escolar, facilitar la organización de ideas, entre otras habilidades.

Por lo antes expuesto, es fundamental consolidar en los niños en edad preescolar el desarrollo de la conciencia fonológica, en todas sus dimensiones (silábica, fonética e

intrasilábica); dado que se define como la capacidad de discriminar e identificar las unidades del lenguaje oral en función de construir fonemas, sílabas o palabras (Meira et al., 2023). En este mismo orden de ideas, Janurik et al. (2022) aseguran que dicha habilidad se relaciona con otros procesos de ganancia de saberes indirectos, tales como el aprendizaje musical y las artes en general.

Por su parte, la European Commission considera de vital importancia la atención a la primera infancia, ya que, es el primer peldaño de la escalera del aprendizaje permanente; así pues, provee a los niños apoyo profesional para crecer, aprender y prosperar; en ese sentido, ha venido adecuando sus políticas de acuerdo a los nuevos escenarios a partir de un marco de trabajo que permita articular soluciones que conlleven a superar los desafíos que ha dejado la pandemia de Covid-19, lo cual, afectó especialmente el aspecto metafonológico, el cual, es esencial en la adquisición de aprendizajes como la lectura y escritura, entre otros (EC, 2022).

En el caso del Perú, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, llevó a cabo una evaluación en América Latina y el Caribe en el año 2019, en relación a los aprendizajes básicos considerados en los currículos de los países partícipes; en tal sentido, los resultados en el área de lectura que evidenciaron los estudiantes de 3° primaria, se encontró que sólo el 30.8% alcanzó el mayor nivel de logro

de dicha escala evaluativa (nivel IV), seguido del nivel III con 28.8% y el nivel II con 16.0% (LLECE, 2019).

Por otro lado, el Ministerio de Educación del Perú, realizó la evaluación muestral de 2022, la cual, arrojó que solamente el 37.6% de los estudiantes del 2° de primaria se halla en un nivel de logro satisfactorio con respecto a la lectura; asimismo, se encontró el predominio del nivel de logro en proceso (55.5%); evidenciándose un retroceso de 3.1% en cuanto al proceso de evaluación realizado en el 2019, siendo los educandos más destacados del estrato urbano y de instituciones privadas con 52.6% y las instituciones públicas urbanas con 36.1% (MINEDU, 2023). De manera que, resulta significativo consolidar las bases de aprendizajes esenciales desde el nivel educativo inicial.

A pesar de los resultados desfavorables descritos anteriormente, es importante señalar los esfuerzos llevados a cabo por el Ministerio de Educación, en relación con el currículo establecido para la Educación Básica Regular (EBR), evidenciándose que los niños del primer ciclo educativo (2-3 años de edad), se les viene trabajando la competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna, la cual, a su vez está integrada a otras competencias y vinculadas en el área curricular de comunicación, personal social, psicomotriz y descubrimiento del mundo (MINEDU, 2017).

Ahora bien, Tita et al. (2022) consideran que las carencias de un adecuado desarrollo de la conciencia fonológica está asociado a

dificultades considerables en la lectura y en ocasiones se vincula con problemas de dislexia, ya que los niños se muestran poco precisos al momento de deletrear y pronunciar las palabras, considerándose así que el déficit fonológico es la principal causa de los trastornos de la lectura en los niños disléxicos; por ello, es significativo plantearse las siguientes interrogantes: a) ¿Cómo se puede desarrollar la conciencia fonológica en el nivel inicial? b) ¿Cuáles son los aspectos de la conciencia fonológica que influyen en el desarrollo efectivo de la lectura? Y c) ¿Cuál es la importancia de la conciencia fonológica en el desarrollo temprano de habilidades de lectura en niños en edad preescolar y escolar?

Por lo anteriormente señalado, resulta importante fomentar la conciencia fonológica para el desarrollo de la lectura en la edad temprana, ya que según Bratsch-Hines et al. (2019), provee a los infantes de la capacidad para detectar y manipular los sonidos del lenguaje hablado; asimismo, Balikci (2020), considera que las habilidades de conciencia fonológica también se encuentran entre los predictores del éxito lector en el futuro, además los adiestramientos de la conciencia fonológica son más efectivos cuando se aplican antes de iniciar la enseñanza de la lectura y muestran su efecto muy claramente en este periodo; por ello, es indispensable que los docentes amplíen dichas posibilidades aprovechando las diversas formas didácticas para la integración de la tecnología en el aula con respecto a los elementos del currículo nacional,

según refieren Fernandez-Chavez et al. (2022); así como también, a partir del uso de materiales educativos no estructurados favorecedores del proceso educativo en los niños y niñas, ya que les permite explorar y descubrir sensaciones y emociones que contribuyen a fortalecer su conciencia fonológica, además son accesibles económicamente y están al alcance de las posibilidades de cualquier grupo familiar, así como también, del medio ambiente que les rodea, según afirman (Robles-Chávez et al., 2022).

El objetivo de esta investigación consistió en analizar el impacto de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en el nivel preescolar y escolar; para ello, se orientó el estudio a partir de los siguientes objetivos específicos: a) Analizar la importancia de la conciencia fonológica en el desarrollo temprano de habilidades de lectura en niños en edad preescolar y escolar; b) Analizar el desarrollo de la conciencia

fonológica en el nivel inicial; c) Analizar los aspectos de la conciencia fonológica que influyen en el desarrollo efectivo de la lectura.

Esta investigación se justificó a nivel teórico por la necesidad de profundizar sobre la conciencia fonológica y los aspectos esenciales para desarrollar la capacidad de detectar y manipular los sonidos del lenguaje hablado, comprendiendo que es importante para el desarrollo de las primeras habilidades lectoras de los niños en edad preescolar y escolar; así como también, se identificaron algunos aspectos de la conciencia fonológica que influyen en el desarrollo efectivo de la lectura; de tal manera que ofrece orientaciones a las maestras de educación inicial a fin de valorar esta habilidad y consolidarla en sus estudiantes, ya que se vinculan con otras competencias igualmente importantes y además, forman parte de los saberes adquiridos a lo largo de la vida.

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio de tipo básico, orientado a la adopción y reformulación del conocimiento existente sobre la estimulación de la conciencia fonológica y su impacto en el aprendizaje de la lectura en el nivel inicial; esto, a partir de un diseño de investigación no experimental de revisión bibliográfica; en el cual, se analizaron los principales aportes

relacionados con: conciencia fonológica para desarrollar la lectura en la educación infantil; phonological awareness to develop reading in early childhood education.

Así pues, se obtuvo como resultado preliminar 179 documentos encontrados en las principales bases de datos científicas, luego de las estrategias de búsqueda de los términos clave aplicados.

Tabla 1
Estrategia de búsqueda

Fecha	Base de dato	Ecuación de búsqueda	Resultados encontrados
	Web of science	phonological awareness (Title) and reading (Title) Refined By: Open Acces; Publication Years: 2019 or 2020 or 2021 or 2022 or 2023; Document Types: Review Article or Article	39
	Google Scholar	"conciencia fonológica" and "lectura" and "inicial"	106
20/08/2023 AI 22/08/2023	Scopus	(TITLE (phonological AND awareness) AND TITLE (reading)) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "PSYC") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "re")) AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, "Phonological Awareness") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, "Reading") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, "Child")) AND (LIMIT-TO (OA, "all"))	56
	EBSCOHost	TI ((phonological awareness) AND (FM P)) AND TI ((reading) AND (FM P)); Limitadores: Fecha de publicación: 20190101-20231231; Texto completo en PDF	14
	Scielo	((ab:(conciencia fonológica)) AND (lectura)) AND (niños)	40
Total			255

Tal y como se aprecia en la Tabla 1; destacando para ello, el uso de

operadores booleanos, filtros temáticos y de temporalidad, así como

también, filtros de tipos de documentos en función de seleccionar 15 artículos demayor interés para el estudio, tal y como se observan en la Tabla 2;seguidamente, se organizó la

Criterios de exigibilidad

Fueron escogidos aquellos documentos con un rango de temporalidad desde 2019 hasta 2023; así como también, que fueran de acceso abierto. En cuanto a los términos de búsqueda se usó los

Criterios de exclusión

Se excluyeron de este estudio artículos provenientes de bases de datos científicas de bajo impacto; también, se excluyeron documentos de tipo

Fuentes de información

La información revisada se consiguió a partir de artículos originales y de revisión bibliográfica vinculados al contexto educativo y psicológico publicados en los siguientes bancos de publicaciones científicas de gran

Selección de estudios

Luego de contar con un volumen abundante de información, fue necesario aplicar procedimientos para reducirlos a un número considerable y viable para el análisis; en tal sentido, se priorizaron aquellos artículos con mayor cantidad de citaciones

información en el software EndNote, a fin de integrar diversos conceptos relacionados a la temática de interés para someterlos al análisis hermeneúutico mediante el software Atlas.ti.

siguientes en idioma inglés: phonological awareness and Reading and child; y español: conciencia fonológica and lectura and niños; en ambos casos, se combinaron con expresiones booleanas.

monografías, tesis, artículos de conferencias, ensayos y libros. Asimismo, documentos duplicados en las bases de datos consultadas.

prestigio internacional, tales como: Web of science, Google Scholar, Scopus, EBSCOHost y Scielo; se usó la cuenta de correo institucional y el aplicativo MyLOFT para acceder a dichas bases de datos.

alcanzadas, que fueran de acceso abierto con el documento completo en PDF, referidos al campo temático de la educación y la psicología; así pues, fueron escogidos 15 artículos consultados desde el 20/08/2023 hasta el 22/08/2023. Posteriormente, se descargaron y organizaron en una

colección dentro del gestor bibliográfico EndNote, ya que contribuye a la gestión de citas y referencias, pero también sirve para realizar el análisis correspondiente creando anotaciones, etiquetas y otras acciones directamente en los documentos. Se utilizó el software DeepL para realizar las traducciones

de los pappers en inglés. Por otro lado, para la selección de los artículos, se emplearon los términos de búsquedas enfocados de la siguiente manera: TITLE (phonological AND awareness) AND TITLE (reading); (((ab:(conciencia fonológica))) AND (lectura)) AND (niños), quedando evidenciado en los resultados de interés en la Tabla 2.

Tabla 2
Documentos incluidos para la revisión

#	Base de dato	Autor/Año	Aporte relevante
1	Web of science	(Janurik et al., 2022)	Coinciden con estudios anteriores, en los cuales se ha demostrado que el aprendizaje de la lectura puede verse facilitado por otros procesos de aprendizaje, como el aprendizaje musical, ya que en ambos se produce un procesamiento auditivo y cognitivos similares
2		(Milankov et al., 2021)	Algunos componentes de la conciencia fonológica, como la segmentación de fonemas y la fusión de sílabas, no están estrechamente relacionados con el éxito en la lectura
3		(Míguez-Álvarez et al., 2021)	La conciencia fonológica está relacionada con la capacidad lectora de los niños hispanohablantes, y la conciencia silábica desempeña un papel importante; en el caso de los niños bilingües pueden tener correlaciones más altas entre las habilidades de lectura y la conciencia fonológica en comparación con los niños monolingües
4		(Gutiérrez-Fresneda et al., 2020)	El desarrollo de la conciencia fonológica desarrollo requiere de un entrenamiento explícito y progresivo
5	Google Scholar	(Flores-Flores et al., 2022)	Los saberes fonológicos son adquiridos de manera innata; no obstante, pueden fortalecerse a través de actividades significativas
6		(Parra-Bravo y Bojorque, 2022)	El desarrollo de la conciencia fonológica en edades tempranas es fundamental para el aprendizaje de la lectura y la escritura
7	Scopus	(Yuan et al., 2022)	La conciencia silábica y tonal se constituyen como predictores significativos del reconocimiento de caracteres, mientras que las habilidades de percepción visual y el conocimiento de las letras no contribuye significativamente al desarrollo de la lectura
8		(Porta et al., 2021)	Las intervenciones sistemáticas de conciencia fonológica pueden mejorar los resultados de la alfabetización en niños, en aspectos clave como: el conocimiento de letras y sonidos, la lectura de palabras, la ortografía y la comprensión lectora
9		(Daries et al., 2022)	Descubrieron que tanto la lectura como la conciencia fonológica estaban relacionadas con la ortografía, siendo la conciencia fonológica influyente en el rango medio del rendimiento ortográfico
10	EBSCOHost	(Justi et al., 2021)	La conciencia fonológica es importante para predecir las dificultades de lectura y escritura en los niños; asimismo, la

11		(Buchanan-Worster et al., 2020)	conciencia suprafonémica y la conciencia fonémica, también tienen una precisión adecuada para fines de detección. Aseguran que existe una fuerte relación entre la lectura del habla y la lectura de una sola palabra en niños sordos y oyentes; asimismo, consideran que la información visual del habla contribuye al desarrollo de las representaciones fonológicas
12		(Bratsch-Hines et al., 2019)	La intervención mediante las habilidades integrales de programas educativos de lecturas sugeridas, fortalecen aspectos como: fluidez, conciencia fonológica, decodificación, lenguaje, vocabulario y comprensión
13		(Balbi et al., 2020)	Consideran que el vocabulario expresivo, la conciencia fonológica y la correspondencia entre fonemas y grafemas son predictores importantes de la competencia lectora inicial
14	Scielo	(Rivera et al., 2022)	De acuerdo al nivel socioeconómico de los niños se evidencian diferencias significativas en todas las habilidades evaluadas de la conciencia fonológica a favor del nivel socioeconómico con mayores ingresos
15		(Máñez-Carvajal y Cervera-Mérida, 2022)	Las aplicaciones móviles enfocadas en la conversión de sonidos a grafemas, entre otros, relacionados con el procesamiento lingüístico y de memoria, favorecen la conciencia fonológica

TEMÁTICA Y DISCUSIÓN

Importancia de la conciencia fonológica en el desarrollo temprano de habilidades de lectura en niños en edad preescolar y escolar.

En cuanto a la importancia de la conciencia fonológica en el desarrollo temprano de los niños, Buchanan-Worster et al. (2020) afirman que esta habilidad es un precursor fundamental en la secuencia de la adquisición de la lectura en los niños pequeños; de manera que la promoción y enseñanza de ella son fundamentales para prevenir futuros problemas de lectura, así como también, influye en el rendimiento de la ortografía, de acuerdo con Davies et al. (2022),

destacando la importancia de la conexión entre lectura y escritura.

Asimismo, Yuan et al. (2022) refieren que es fundamental centrarse en el conocimiento de las sílabas y su tonalidad en educación preescolar, ya que se ha demostrado que esto puede contribuir al desarrollo temprano de la lectoescritura, sobre todo si se lleva en conjunto con el desarrollo de habilidades visuales, mientras que el conocimiento de las letras, más bien se orienta en ayudar a conectar el habla y la escritura.

Por su parte, Buchanan-Worster et al. (2020), consideran que la relevancia de la conciencia fonológica, radica en que facilita la representación y manipulación de la estructura subléxica de las palabras habladas, proporcionando a los niños un nivel de comprensión efectivo sobre el principio alfabético de que las letras representan sonidos, según Bratsch-

Hines et al. (2019), los niños con conciencia fonológica pueden relacionar los sonidos con las letras de forma sistemática, favoreciendo en ellos, procesos como la decodificación y el análisis de palabras, aspectos clave para la adquisición de saberes; así pues, ellos pueden separar y combinar sonidos, inclusive les ayuda a sondear palabras desconocidas; de manera que, se asocia a la comprensión lectora.

Desarrollo de la conciencia fonológica en el nivel inicial

En relación a cómo se puede desarrollar la conciencia fonológica en el nivel inicial, Flores-Flores et al. (2022), manifiestan que en primer lugar, es necesario implementar en los centros educativos enfoques pedagógicos que fomenten el desarrollo de conciencia fonológica en el aprendizaje inicial de la lectura, ya que, estas habilidades son adquiridas de manera innata y pueden fortalecerse a través de actividades significativas inmersas en el currículo, tales como el desarrollo de la música, ya que, según Janurik et al. (2022), diversos estudios han evidenciado los vínculos del aprendizaje de la lectura con el aprendizaje musical, ya que, la lectura musical, la aptitud musical y la conciencia fonológica en alumnos se ve facilitada por procesos de adquisición de saberes auditivo y cognitivos similares.

De igual modo, Balbi et al. (2020) reconocen la efectividad de mantener un enfoque preventivo, antes de esperar que el fracaso en la lectura sea evidente, así pues, consideran importante llevar a cabo procesos de evaluación de la conciencia fonológica de manera oportuna, en función de identificar a tiempo los conflictos que puedan presentarse posteriormente y así, conducir programas de intervención temprana.

Para Yuan et al. (2022), la clave está en empezar por lo más sencillo e ir avanzando paso a paso, teniendo en cuenta un andamiaje de acuerdo con la edad del niño, para luego, centrarse en unidades sonoras más amplias, como sílabas y rimas, antes de abordar fonemas individuales; de igual modo, se pueden realizar actividades multisensoriales y atractivas. En tal sentido, Bratsch-Hines et al. (2019) recomiendan desde las actividades que se pueden coordinar en el aula, la utilización de estrategias de juegos y rimas infantiles, ya que, la aliteración en las rimas infantiles ayudan a los niños a reconocer y manipular los sonidos de las palabras; otra actividad, tiene que ver con tocar las sílabas de las palabras y contarlas, puesto que, permite a los infantes identificar dichas unidades sonoras más grandes; asimismo, la combinación de sonidos (g-a-t) y la segmentación de palabras en sonidos (gato = g-a-t) son ejercicios más avanzados pero

excelentes para desarrollar la conciencia fonológica; finalmente, sugieren aplicar procesos cognitivos en los cuales, se le pida al infante que identifique el primer o el último sonido de una palabra que ha sido señalada. En este mismo orden de ideas, Buchanan-Worster et al. (2020) refieren que las actividades de aliteración, son estrategias beneficiosas, ya que permite al niño señalar palabras que empiezan por el mismo sonido y hacer que los niños generen frases repetidas con uno o varios sonidos; para ello, Máñez-

Aspectos de la conciencia fonológica que influyen en el desarrollo efectivo de la lectura

Entre los aspectos de la conciencia fonológica que influyen en el desarrollo efectivo de la lectura, Bratsch-Hines et al. (2019) consideran tres situaciones esenciales: a) Patrones fonéticos y ortográficos, ya que las actividades relacionadas con patrones comunes entre letras y sonidos preparan a los niños para relacionar los sonidos con la letra impresa; b) Discriminación auditiva: dado que, la identificación de sonidos ambientales y palabras iguales o diferentes refuerza el procesamiento auditivo general, esencial para las destrezas fonológicas; y c) Manipulación de fonemas, tales como la supresión o sustitución de fonemas en las palabras.

Carvajal y Cervera-Mérida (2022) afirman que las dificultades de aprendizaje en lectura y escritura se pueden desarrollar mediante aplicaciones móviles, aprovechando las tecnologías digitales actuales enfocadas en la conversión de sonidos a grafemas, el procesamiento lingüístico y de memoria; no obstante, Yuan et al. (2022), afirman que el progreso de los niños debe ser supervisado con atención, en función de determinar si están preparados para la siguiente habilidad fonológica.

Por su parte, Buchanan-Worster et al. (2020) aseguran que la información visual del habla obtenida de la lectura del habla contribuye al desarrollo de representaciones fonológicas en el cerebro, así pues, dichas representaciones favorecen en los niños el desarrollo de habilidades de conciencia fonológica, teniendo en cuenta, la flexibilidad y apoyo, a fin de superar las dificultades que enfrentan los niños con dislexia en el procesamiento fonológico, según refieren (Máñez-Carvajal y Cervera-Mérida, 2022).

Por otro lado, es importante considerar que las habilidades de conciencia fonológica parecen estar favorecida en niños con un nivel socioeconómico medio, encontrándose que la conciencia fonológica, suelen estar influenciadas por aspectos como, las barreras culturales y de género, la falta de recursos y capacitación, expectativas

poco realistas de los padres y falta de confianza en los niños; esto, aunado a lo señalado por Balbi et al. (2020), en relación al vocabulario expresivo, ya que la conciencia fonológica y la correspondencia entre fonemas y grafemas se consideran predictores

importantes en el desarrollo de la lectura en el nivel, no obstante, su investigación encontró que el poder predictivo de estos precursores disminuye con el paso del tiempo, por lo que se recomienda aprovechar la edad temprana del niño.

CONCLUSIÓN

- La conciencia fonológica es una habilidad fundamental para el desarrollo infantil en las dimensiones del lenguaje, la escritura y la ortografía; de manera que, su promoción y enseñanza temprana pueden ayudar a los niños a adquirir estas habilidades con éxito, por ello, es importante evaluar la conciencia fonológica de los niños de manera oportuna para identificar posibles problemas y desarrollar programas de intervención temprana.
- Para desarrollar la conciencia fonológica en el nivel inicial, es esencial incorporar enfoques pedagógicos que fomenten estas habilidades de manera natural en el currículo, como la música, que está relacionada con el aprendizaje de la lectura, en tal sentido, se recomienda comenzar con actividades simples, como contar sílabas y avanzar gradualmente hacia unidades sonoras más grandes, como rimas y sílabas, así como también, se sugieren juegos, rimas infantiles y ejercicios de combinación y segmentación de sonidos.
- El desarrollo efectivo de la lectura se ve influenciado por tres aspectos clave de la conciencia fonológica, patrones fonéticos y ortográficos, discriminación auditiva y manipulación de fonemas; de manera que, la información visual del habla obtenida a través de la lectura contribuye a la formación de representaciones fonológicas en el cerebro, lo que es especialmente beneficioso para niños con dificultades como la dislexia; sin embargo, es importante tener en cuenta que las habilidades de conciencia fonológica pueden verse afectadas por factores socioeconómicos y culturales, así como por la falta de recursos y expectativas realistas de los padres, lo que destaca la importancia de abordar estas habilidades en la infancia temprana.

REFERENCIAS

- Balbi, A., Cuadro, A., Ruiz, C., y von Hagen, A. (2020). Precusores de la Competencia Lectora Inicial en Escolares Hispanoparlantes de Nivel Socioeconómico Vulnerable. *Psykhé*, 29(1), 1-15. <https://doi.org/10.7764/psykhe.29.1.1403>
- Balikci, O. S. (2020). Investigation of phonological awareness interventions in early childhood [Article]. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 12(1), 277-288. <https://doi.org/10.9756/int-jecse/v12i1.2010010>
- Bratsch-Hines, M., Vernon-Feagans, L., Pedonti, S., y Varghese, C. (2019). Differential effects of the targeted reading intervention for students with low phonological awareness and/or vocabulary. *Learning Disability Quarterly*, 43(4), 214-226. <https://doi.org/10.1177/0731943719871943>
- Buchanan-Worster, E., MacSweeney, M., Pimperton, H., Kyle, F., Harris, M., Beedie, I., . . . Hulme, C. (2020). Speechreading ability is related to phonological awareness and single-word reading in both deaf and hearing children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63(11), 3775-3785. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-20-00159
- Daries, M. A., Bowles, T. N., y Schaefer, M. N. (2022). The contributions of reading and phonological awareness for spelling in grade three isiXhosa learners. *Reading & Writing*, 13(1), 1-14. <https://doi.org/10.4102/rw.v13i1.365>
- EC. (2022). *Structural indicators for monitoring education and*

- training systems in Europe 2022: Early childhood education and care.* <https://www.educacionyfp.gob.es/mc/redie-eurydice/estudios/estudios-2016-actualidad/indicadores-2022.html>
- Fernandez-Chavez, C., Dominguez-Ramirez, P., y Salcedo-Lagos, P. (2022). Validating the Application of the TPACK Model Associated with the Skills of Phonological Awareness and Letter Knowledge of Preschool Educators [Article]. *Revista Electronica Educare*, 26(3), 20. <https://doi.org/10.15359/ree.26-3.8>
- Flores-Flores, R. A., Huayta Franco, Y. J., Galindo Quispe, A. I., López Ruiz, C. D. P., y Gutiérrez-Rojas, J. R. (2022). Conciencia fonológica en la lectura inicial: una revisión sistemática. *Cultura Educación Y Sociedad*, 13(1), 61-74. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.13.1.2022.04>
- Gutiérrez-Fresneda, R., Vicente-Yagüe Jara, M. I. D., y Alarcón Postigo, R. (2020). Desarrollo de la conciencia fonológica en el inicio del proceso de aprendizaje de la lectura. *Revista signos*, 53(104), 664-681. <https://doi.org/10.4067/s0718-09342020000300664>
- Janurik, M., Surjan, N., y Jozsa, K. (2022). The relationship between early word reading, phonological awareness, early music reading and musical aptitude. *J Intell*, 10(3), 1-14. <https://doi.org/10.3390/jintelligence10030050>
- Justi, C. N. G., Henriques, F. G., y Justi, F. R. d. R. (2021). Phonological awareness tasks: Accuracy in predicting reading and writing difficulties. *Psicologia - Teoria e Prática*, 23(3), 1-20.

- <https://doi.org/10.5935/1980-6906/ePTPPA13791>
- Limachi, M. (2020). Evaluación del desarrollo madurativo en niños de 4-5 años en etapa Preescolar. *Revista de Investigación Psicológica*(24), 109-120.
- LLECE. (2019). *Estudio Regional Comparativo y Explicativo*. <http://umc.minedu.gob.pe/resultadoserce2019/>
- Máñez-Carvajal, C., y Cervera-Mérida, J. F. (2022). Desarrollo de aplicación móvil para niños con dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura. *Información Tecnológica*, 33(1), 271-278. <https://doi.org/10.4067/s0718-07642022000100271>
- Meira, Â., Cadime, I., y Viana, F. L. (2023). Phonological Awareness Assessment Test (PACOF) for Pre-school Children: Evidence of Validity and Reliability. *Psicología Educativa*, 29(1), 83-90. <https://doi.org/10.5935/1980-6906/ePTPPA13791>
- Míguez-Álvarez, C., Cuevas-Alonso, M., y Saavedra, Á. (2021). Relationships between phonological awareness and reading in Spanish: A Meta-Analysis. *Language Learning*, 72(1), 113-157. <https://doi.org/10.1111/lang.12471>
- Milankov, V., Golubovic, S., Krstic, T., y Golubovic, S. (2021). Phonological Awareness as the Foundation of Reading Acquisition in Students Reading in Transparent Orthography. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), 2-14. <https://doi.org/10.3390/ijerph18105440>
- MINEDU. (2017). *Programa curricular de Educación Inicial*. <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-inicial.pdf>

- MINEDU. (2023). *Evaluación Muestral de Estudiantes (2022): Resultados de la evaluación nacional de logros de aprendizaje*.
<http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2023/06/Reporte-Nacional-EM-2022.pdf>
- Parra-Bravo, P., y Bojorque, G. (2022). Desarrollo de la conciencia fonológica en edades tempranas: Revisión de la literatura. *Revista Pucara*, 1(32), 139-160.
<https://doi.org/10.18537/puc.32.01.07>
- Porta, M. E., Ramírez, G., y Dickinson, D. K. (2021). Effects of a kindergarten phonological awareness intervention on grade one reading achievement among Spanish-speaking children from low-income families. *Revista signos*, 54(106), 409-437.
<https://doi.org/10.4067/s0718-09342021000200409>
- Rivera, J., Ferroni, M., y Moreira, K. (2022). Habilidades prelectoras en niños uruguayos de diferente nivel socioeconómico. *Interdisciplinaria*, 39(3), 93-105.
<https://doi.org/10.16888/interd.2022.39.3.5>
- Robles-Chávez, Y., Diaz-Medina, D., y Nieto-Rivas, E. (2022). Materiales educativos favorecedores de la autonomía en la primera infancia. *CIID Journal*, 3(1), 107-123.
<https://doi.org/10.46785/ciidj.v3i1.78>
- Tita, R., Nurihsan, J., Juhanain, y Sunardi. (2022). Lexiroom: Web-Based Learning Media to increase phonological awareness for Indonesian dyslexic children. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 12(4), 302-309.
<https://doi.org/10.47750/pegegog.12.04.31>
- UNICEF. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*.

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Wackerle-Hollman, A. K., Durán, L. K., y Miranda, A. (2020). Early literacy skill growth in spanish-speaking children with and at risk for disabilities in early childhood. *Topics in Early Childhood Special Education*, 40(1), 24-38.

<https://doi.org/10.1177/0271121420906469>

Yuan, H., Segers, E., y Verhoeven, L. (2022). The role of phonological awareness, pinyin letter knowledge, and visual perception skills in kindergarteners' Chinese character reading. *Behav Sci*, 12(254), 1-14. <https://doi.org/10.3390/bs12080254>